

Број 2461
13.12 2017 год.
БЕОГРАД

УГОВОР О ДЕЛУ

Закључили су:

1. Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, Београд, Булевар краља Александра бр.73, кога заступа В.Д. Декана проф.др Мило Томашевић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), и
2. Др Ђорђе (Милић) Стојић, научни сарадник, запослен у Институту „Н.Тесла“ у Београду, из Београда, ул.Атанаса Јовановића бр.3, Општина Врачар, ЈМБГ: 1611970710313, број рачуна: 205-1001527933671-79 отворен код Комерцијалне банке Београд, (у даљем тексту: ПОСЛЕНИК).

1.

Члан 1.

Предмет уговора је:

1. Учешће у изради завршног рада (магистарски, мастер, докторски) и то:

- а) руковођење израдом рада – менторство,
- б) учешће у комисији за прихватање теме,
- ц) писање извештаја за прихватање теме,
- д) учешће у Комисији за преглед и оцену рада,
- е) писање извештаја о прегледу и оцени рада,
- ф) учешће у Комисији за усмену одбрану рада.
(кандидата Николе Георгијевића).

Члан 2.

Посленик ће активности из члана 1 које представљају предмет уговора обавити у току школске 2017/2018. године.

Члан 3.

Посленик има право за надокнаду за извршени рад по овом уговору према Правилнику о раду, а на основу овереног извештаја продекана за наставу.

Члан 4.

Уговор ступа на снагу даном закључивања.

Члан 5.

Уговорне стране ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а уколико то није могуће надлежан је Први основни суд у Београду.

Члан 6.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 3 (три) задржава Наручилац а један Посленик.

НАРУЧИЛАЦ
В.Д. Декана

Проф.др Мило Томашевић

ПОСЛЕНИК

Др Ђорђе Стојић